

VOLUME II | ISSUE 1 | JANUARY

Journal of Culture and Art

КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЈАТ ВА САНЃАТ

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-1>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

*“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.*

*Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.***

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

СОБИРОВА Гулҳаё Ақтамжонова*Фарғона вилояти Риштон тумани**21-БМСМ “Муסיқа назарияси”**бўлими ўқитувчиси*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10548676>

РУСТАМ АБДУЛЛАЕВ “РАТАЛЛА” АСАРИ ТАҲЛИЛИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикаси санъат арбоби, ўзбек муסיқа маданиятида салмоқли ўринни эгаллаган композитор Рустам Абдуллаевнинг фортепиано, торли оркестр ва зарбли чолғулар учун 2002 йилда яратилган “Раталла” асари таҳлили қилинган. Рустам Абдуллаев “Раталла” асари таҳлили ҳақида сўз борар экан, асарнинг ўта чуқур мазмунга эга экани ҳақида алоҳида тўхталиб ўтилади. Муסיқа оламида Рустам Абдуллаевнинг “Раталла” асари ўзгача услубга эга экани ҳақида ҳам алоҳида тўхталиб ўтилган.

Калит сўзлар: Рустам Абдуллаев, Раталла, жанр, занг, пьеса, соната аллегроси, темп, тембр, бош партия, ёндош партия, реприза.

РУСТАМ АБДУЛЛАЕВ – “РАТАЛЛА” АНАЛИЗ РАБОТЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется творчество народного артиста Республики Узбекистан, композитора Рустама Абдуллаева, занявшего значительное место в узбекской музыкальной культуре, "Раталла", созданное в 2002 году для фортепиано, струнного оркестра и ударных инструментов. Говоря об анализе произведения Рустама Абдуллаева "Раталла", особо следует упомянуть о том, что произведение обладает чрезвычайно глубоким смыслом. В мире музыки также особо отмечается тот факт, что "Раталла" Рустама Абдуллаева обладает особым стилем.

Ключевые слова: Рустам Абдуллаев, Ротала, жанр, зонг, пеза, соната аллегро, темп, тембр, основная партия, Эндо-партия, реприза.

RUSTAM ABDULLAEV – “RATALLA” JOB ANALYSIS

ANNOTATION

This article analyzes the work of the People's Artist of the Republic of Uzbekistan, composer Rustam Abdullayev, who occupied a significant place in Uzbek musical culture, "Ratalla", created in 2002 for piano, string orchestra and percussion instruments. Speaking about the analysis of Rustam Abdullayev's work "Natela", it should be particularly mentioned that the work has an extremely deep meaning. In the world of music, the fact that Rustam Abdullayev's "Ratalla" has a special style is also particularly noted.

Keywords: Rustam Abdullaev, Rotala, genre, song, penza, sonata allegro, tempo, timbre, main part, Endo-part, reprise.

Ўзбекистон Республикаси санъат арбоби, Республика Давлат мукофоти совриндори, Ўзбекистон композиторлари ва бастакорлари уюшмаси раиси (1995 – йилдан буён), Композитор Рустам Абдуллаев замонавий ўзбек мусиқа санъатининг забардаст ижодкорларидан биридир. Композитор Шарқ ва Ғарб мумтоз мусиқа санъати анъаналари изидан бориб турли жанр ва шаклларда мусиқий асарлар яратиб, ўзбек мусиқа маданияти ривожига самарали ҳисса қўшиб келмоқда.

Унинг яратган кўшиқ ва романслари, опера ва балетлари, симфоник ва вокал – симфоник асарлари ижрочи жамоалар ва яккахон ижрочилар репертуаридан муносиб ўрин олган [1, 2].

Алоҳида таъкидлаш жоизки, композиторнинг ҳар бир ижодий асари профессионаллар ва мусиқа ихлосмандлари томонидан илиқ кутиб олинади. Бунинг асосий сабаби, ижодкорнинг халчил куйлари ю, ранго – ранг усулларида бўлса не ажаб.

Рустам Абдуллаев нафақат Ўзбекистонда, балки, бутун жаҳонда шуҳрат қозонган таниқли композитордир.

Унинг асарлари Россия, Украина, Швеция, Таилант, Жанубий Корея ва кўплаб чет давлатларда ижро этиб келинмоқда.

Жумладан, композиторнинг фортепиано ва оркестр учун ёзилган концертларининг биринчи ижролари чет элда намоиш этилган. 2 – концерти Москвада, 3 – Банкокда, 4 – Кореада, 5 – концерти ҳам биринчи бор Банкокда ижро қилинган [3].

Композитор ижодий мероси:

- 4 та опера – “Шодимулк” (1975), “Садоқат” (1980), “Хива ордени” (1985), “Кимлар зор, кимга хор” (1994);

- “Қуёшга таъзим” балет – ораторияси (1984);

- Симфония (1975) ва 3 та симфоник поэма (1968 - 70);

- Фортепиано ва оркестр учун 5 та концерт (1972 - 95);

- Фортепиано учун бир нечта “Прелюдия ва фуга”, “Прелюдия ва такката” лар, 9 та вариация, “Полифоник эскизлар” ва бир қатор пьесалар;

- Фортепиано, торли оркестр ва зарбли чолғулар учун “Раталла” (2002)

- Комер – вокал, хор учун асарлар ва бошқалар;

Қуйида композитор ижодидан ўрин олган, Ўзбекистон ва бутун жаҳон сахналарида мувоффақиятли ижро этилиб келинаётган “Раталла” асарини таҳлил қилишга ҳаракат қилдим.

“Раталла” фортепиано, торли оркестр ва зарбли чолғулар учун 2002 йилда яратилган асардир. Баъзи манбааларда бу асар концер деб эътироф этилган. Бироқ композиторнинг ўзи 3 қисмли шаклда ёзилган пьеса деб айтади.

Асарда соната аллегроси шаклига хос хусусиятни ҳам кўриш мумкин. Агар соната аллегроси шаклида деб қарайдиган бўлсак, фортепиано чолгусидаги бу ўйноқи мавзуни бош партия сифатида айтиш жоиз.

Allegro moderato " 8

Торли чолғуларда янграган лирик мавзуни ёндош партия сифатида қабул қилиш мумкин (4 рақам).

Биринчи қисмда юқорида кўрсатилган иккита мавзу ўзаро тембр алмашади. Яъни дастлаб фортепианода чалинган рақсона мавзу кейин торлиларда (3 рақам), торлилардаги лирик мавзу эса фортепианода (6 рақам) садоланади.

Эпизод сифатида киритилган ўрта қисм модерато 12\8 ўлчовида, асосий мавзуни торли чолғулар ижро этади. Шунингдек, бу ўрта қисм хажман кичкина бўлсада, ёндош ва бош партия мавзусининг разработкаси (қайта ишлангани) дея ҳисоблаш мумкин.

3-қисм реприза аллегро модерато бош партия сифатида қўйилган тантановор мавзу билан яқунланади.

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, асарнинг ўзига хослиги ва мукамаллиги композитор классик анъаналарни замонавийлик билан уйғунлаштира олганлигидир. Унинг ёрқин оҳанги, ўзига хос ритми чин маънода профессионал “Раттала” асарини яратилганлигини исботлайди.

”Раталла” биринчи бор Тошкентда З.Хакназаров оркестри томонидан мувофақиятли ижро этилади. Фортепианода композиторнинг ўзи ижро қилади. Вьетнамда Америка симфоник оркестри билан Халқаро танловлар совриндори Элнура Мирзакамолова ижроси ҳам катта шухрат қозонади.

IQTIBOSLAR. CHOСКИ. REFERENCES.

1. Ўз.Мил.Эн. 1 жилд. Т. 2000 й.
2. А.Жабборов. Ўзбекистон бастакорлари ва муסיқашунослари. Т. 2004 й.
3. Р.Абдуллаев “Раталла” нота нашри. Т.2002 й.
4. Р.Абдуллаев билан каминанинг сухбати. 15.06.2021 й.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE-1

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz